

**Ministry of Education and Science of Ukraine
Odessa National University of Technology
Vinnytsia National Technical University
P.N. Platonov Institute of Computer Engineering, Automation,
Robotics and Programming**

**INFORMATION TECHNOLOGIES AND
AUTOMATION– 2025**

***PROCEEDINGS
OF THE XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE***

OCTOBER 30-31, 2025

Odesa

**Міністерство освіти і науки України
Одеський національний технологічний університет
Інститут комп'ютерної інженерії, автоматизації,
робототехніки та програмування ім.П.Н.Платонова**

**«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І
АВТОМАТИЗАЦІЯ – 2025»**

***МАТЕРІАЛИ
XVIII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ***

30-31 ЖОВТНЯ 2025 р.

м.Одеса

ПРЕЗИДІЯ ТА ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРЕЗИДІЯ

Іванченкова Л.В. – Ректор Одеського національного технологічного університету,
д.е.н., професор

Єгоров Б.В. – Радник ректора, академік НААН України, д.т.н., професор

Ольшевська О.В. – Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків ОНТУ,
к.т.н., доцент

Ревенюк Т.А. – В.о. директора Навчально-наукового інституту комп'ютерної
інженерії, автоматизації, робототехніки та програмування ОНТУ, к.т.н., доцент

ОРГКОМІТЕТ

Котлик С.В. – голова оргкомітету, к.т.н., доц., доцент кафедри Інформаційних
технологій та кібербезпеки ОНТУ

Хобін В.А. – заступник голови оргкомітету, д.т.н., проф., професор кафедри
АТПтаРС ОНТУ

Соколова О.П. - секретар оргкомітету, старший викладач кафедри Інформаційних
технологій та кібербезпеки ОНТУ

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Panagiotis Tzionas, prof. (Thessaloniki, Greece)

Qiang Huang, prof. (Los Angeles C.A., USA)

Yangmin Li, prof (Macao, China)

Артеменко С.В., проф., (Одеса, Україна)

Романюк О.Н., проф. (Вінниця, Україна)

Грабко В.В., проф. (Вінниця, Україна)

Жученко А.І., проф. (Київ, Україна)

Ладанюк А.П., проф. (Київ, Україна)

Лисенко В.Ф., проф. (Київ, Україна)

Любчик Л.М., проф. (Харків, Україна)

Палов І., проф. (Русе, Болгарія)

Стовкова В.Д., доц. (Тракия, Болгарія)

Суслов В., доц. (Кошалін, Польща)

Артем'єв П., проф. (Ольштин, Польща)

Судацевські В., доц. (Кишинів, Молдова)

Аманжолова С., доц. (Алмати, Казахстан)

Інформаційні технології і автоматизація – 2025 / Матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 30-31 жовтня 2025 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2025 р. – 1316 с.

Збірник включає матеріали доповідей учасників конференції, які об'єднані за тематичними напрямками конференції.

Збірник буде корисним як для фахівців і працівників фірм, зайнятих в області ІТ та автоматизації, так і для викладачів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямками і спеціальностями програмного забезпечення, обчислювальної техніки і автоматизованих систем, прикладної математики та обробки інформації, буде корисним професіоналам з комп'ютерного моделювання та розробки комп'ютерних ігор.

Результати досліджень у збірнику представляють собою своєрідний зріз сучасного стану справ в перерахованих галузях знань, який може допомогти як фахівцям, так і студентам університетів скласти загальну картину розвитку інформаційних технологій та пов'язаних з ними питань.

Наукові праці згруповані за напрямками роботи конференції та наведені в алфавітному порядку прізвищ авторів.

Матеріали (тези доповідей) друкуються в авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Матеріали подано українською та англійською мовами.

Головний редактор збірника Сергій Котлик

надійний і стабільний зворотний зв'язок між користувачем та системою в умовах високих навантажень. Завдяки чітко структурованій багатозадачності, механізмам пріоритетного планування і ефективному керуванню ресурсами, RTOS значно підвищують продуктивність вбудованих систем у реальному часі.

Інтеграція RTOS з високопродуктивними процесорами, енергоефективними графічними прискорювачами та сучасними алгоритмами обробки мультимодальних даних (сенсорна ф'южн, трекінг, рендеринг) дозволяє реалізувати надреалістичні й інтуїтивно зрозумілі користувацькі сценарії. Особливої важливості набуває використання гнучких та масштабованих RTOS, таких як FreeRTOS, Zephyr, QNX, RTEMS, NuttX, що мають підтримку сучасних інтерфейсів, зокрема POSIX, і можуть бути адаптовані під конкретні вимоги VR/AR-додатків.

Враховуючи зростаючу складність тренажерних і симуляційних систем, доцільним є подальше дослідження адаптації RTOS до нових викликів, пов'язаних із застосуванням алгоритмів штучного інтелекту, глибокого навчання та прогнозу аналітики в умовах реального часу. У перспективі поєднання RTOS з інтелектуальними системами прийняття рішень може дозволити досягти ще вищого рівня інтерактивності, адаптивності й персоналізації досвіду користувача.

Список використаної літератури:

- [1] L. Silva, "High-Fidelity Embedded Systems for Virtual Reality Applications," *American Journal of Embedded Systems and VLSI Design*, vol. 6, no. 3, 2025. [Online]. Available: <https://australiansciencejournals.com/ajesvd>. [Accessed: 05-Oct-2025].
- [2] BVM, "The benefits of using an RTOS," BVM Ltd., [Online]. Available: <https://www.bvm.co.uk/faq/the-benefits-of-using-an-rtos/>. [Accessed: 05-Oct-2025].
- [3] Lynx Software Technologies, "Most popular real-time operating systems (RTOS) (2025)," Lynx, [Online]. Available: <https://www.lynx.com/blog/most-popular-real-time-operating-systems-rtos>. [Accessed: 05-Oct-2025].

УДК 004.582

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВІДКРИТОГО WEB-AR-КОНСТРУКТОРА У GITHUB-СЕРЕДОВИЩІ З ПІДТРИМКОЮ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Халаміренко О. І., Блажко О. А. (isallio@gmail.com, blazhko@op.edu.ua)
Національний університет «Одеська політехніка» (Україна)

В тезах розглянуто процес модернізації конструктора для маркер-орієнтованої технології доповненої реальності та змішаної реальності. Конструктор дозволяє налаштовувати візуалізацію маркерів через редагування JSON-файлу у GitHub-репозиторії та розгорнути WebAR-застосунок через GitHub Pages. Модернізований конструктор може бути використаний для створення каркасу настільної AR/MR-гри.

Вступ. Навесні 2021 року за підтримки міжнародної ІТ-компанії *GlobalLogic* було виконано освітній проєкт «Розробка настільних навчальних ігор за темами дисципліни «Операційні системи» з використанням технологій доповненої та змішаної реальності» [1]. В межах проєкту було створено *WebAR*-конструктор, який дозволяє створювати *WebAR*-застосунки на веб сервісі *GitHub* [2]. Впродовж наступних декількох років *WebAR*-конструктор було впроваджено у навчальний процес студентів 1-го курсу [3].

Постановка проблеми. Результати освітнього проєкту 2021 року підтвердили відомі твердження, які є актуальними у 2025 році:

- студенти охоче беруть участь у розважальних настільних іграх із гральним полем, фішками, картками та кубиками, які активізують змагання і відпочинок за одним столом;
- гра може стати інструментом підвищення інтересу та повторного опрацювання навчальних знань, які складно засвоюються через класичний навчальний процес;
- створення навчальної гри вимагає міждисциплінарної роботи (педагогічний дизайн, ігрова механіка, тестування), складність якої залежить від сценарію гри (від простих карток «запитання-відповідь» до десятків правил переходу гри у різні стани);

- маркер-орієнтована технологія доповненої реальності (*Marker-based AR*) дозволяє динамічне оновлювання мультимедійного контенту (представлення) карток та ігрових елементів настільної гри через цифрові ресурси, без зміни фізичних об'єктів;
- *AR*-технологія ефективна для настільних ігор із простими сценаріями;
- для складних сценаріїв, що вимагають двосторонньої взаємодії гравців із віртуальними об'єктами, необхідно застосовувати технологію змішаної реальності (*MR*);
- розробка *AR/MR*-гри може бути складною при використанні традиційних програмних методів із залученням програмістів;

– сучасні *low-code* платформи конструювання *AR*-застосунків зменшують рівень навичок програмування, але надають обмежені можливості вільного та безкоштовного некомерційного використання, що важливо для впровадження у навчальному процесі;

Результати використання декількох років запропонованого в освітньому проєкті *WebAR*-конструктора визначили наступні недоліки:

- необхідність навичок із подальшого редагування автоматично створеного *JavaScript*-модуля (множина масивів із описом маркерів та мультимедіа-контенту);
- відсутність можливості застосувати *MR*-технологію.

Мета роботи – спростити процес налаштування *AR*-маркерів із описом мультимедіа-контенту різного типу та підключити *MR*-технологію зі спеціалізованим маркер-контролером.

Рисунок 1 – Процеси для створення *WebAR*-застосунку з використанням конструктора

Опис рішення. Для досягнення мети проведено аналіз процесів, які виконувалися для створення *WebAR*-застосунку з використанням *WebAR*-конструктора (рисунок 1).

WebAR-конструктор пропонує створювати *AR*-маркери, враховуючи наступне:

1) серед *WebAR*-маркерів одним із найпростішим для використання є *BarCode*-маркер, створення якого базується на відомій концепції *QR*-кодів, але лише для кодування переліку чисел, наприклад, піксельна матриця 3×3 дозволяє закодувати числа від 0 до 63 [4];

2) *Pattern*-маркер (шаблонний маркер) – маркер, який містить просте бітональне (двокольорове) зображення всередині кордону квадратної смужки інверсного кольору (чорного або білого), перевагою якого перед *BarCode*-маркером є можливість відобразити особливий малюнок, семантично пов'язаний із об'єктом та більш зрозумілий для користувача [5];

3) процес створення *Pattern*-маркерів вимагає базуватися на перетворенні малюнку у формат маркер орієнтованого зображення та текстового *patt*-файлу, який містить стиснене представлення зображення із роздільною здатністю *16x16*, що вимагає додаткових дій з пошуку та розпізнавання маркерів серед переліку маркерів, які зберігаються у каталозі *WebAR*-застосунку, тому *Barcode*-маркер розпізнається швидше та надійніше.

WebAR-конструктор підключає до *AR*-маркерів (*Barcode/Pattern*) наступний мультимедіа-контент: зображення, аудіо, відео та *3D*-моделі (рекомендовано *glTF/glb*-формат).

Для підключення *MR*-технології було оновлено *JavaScript*-код основного файлу *index.html* за наступними кроками:

1) у якості *MR*-контролера «торкання» *AR*-об'єктів рекомендовано використати *Barcode*-маркер через його надійність та швидкість розпізнавання;

2) *MR*-контролер використовує *3D*-примітив у формі вузького зеленого чотирикутника та додаткового кордонного червоного прямокутника як *MR*-об'єкта, який повинен «торкатися» *AR*-об'єктів;

3) контроль появи події «торкання» *MR*-об'єкту із *AR*-об'єктами реалізовано через просторовий перетин їх поверхонь;

4) поява події «торкання» призводить до зміни мультимедіа-контенту *AR*-об'єкту з першого на другий, що визначається в описі *AR*-маркеру;

Для спрощення процесу налаштування *AR*-маркерів їх опис винесено в окремий файл *config.json*. Додатково представлено опис *MR*-контролера.

На рисунку 2 наведено фрагмент конфігураційного файлу *JSON*-структури з опису двох *AR*-маркерів та одного *MR*-маркеру.

```
{ "id": 7,                                <----- Ідентифікатор маркеру
  "type": "pattern",                       <----- Тип маркеру (barcode або pattern)
  "target": "pattern-Bender.patt",        <----- Для barcode=маркера - це число, для pattern - назва patt-файлу
  "contentType": "primitive",             <----- Тип мультимедіа-контенту - 3D-примітив
  "primitive": {                           <----- Тип - геометричний примітив
    "type": "SphereGeometry",             <----- Тип примітиву - Сфера
    "radius": 0.5,                         <----- Радіус сфери
    "widthSegments": 16,                   <----- Ширина сегменту
    "heightSegments": 16,                  <----- Висота сегменту
    "color": "#00ff00",                    <----- Колір сегменту
    "textureFile": "texture_red.jpg",       <----- Файл із текстурою сфери
    "animation": { "type": "rotation", "axis": "x", "speed": 0.02 } <----- Опис анімації об'єкту
  },
  "alternativeContent": { <----- Альтернативний контент, який відображається під час торкання MR-маркером
    "contentType": "primitive", <----- Тип мультимедіа-контенту - 3D-примітив
    "primitive": {
      "type": "BoxGeometry", <----- Тип примітиву - Куб
      "size": [1.2, 1.2, 1.2], <----- масштабування 3D-примітиву
      "textureFile": "texture_blue.jpg", <----- Файл із текстурою сфери
      "animation": { "type": "rotation", "axis": "z", "speed": 0.025 }
    }
  }
},
{ "id": 10, <----- Ідентифікатор маркеру
  "type": "barcode",
  "target": 7,
  "contentType": "controller"             <----- Тип контенту - контролер для взаємодії з грою
}
```

Рисунок 2 – Приклад конфігураційного файлу

Висновки. З використанням оновленого *WebAR*-конструктора створено експериментальний каркас для майбутньої *AR/MR*-гри, який у зовнішньому конфігураційному *JSON*-файлі містить опис 5-ти *Barcode*-маркерів із анімованими *3D*-примітивами типу *BoxGeometry* (куб), *SphereGeometry* (сфера), *CylinderGeometry* (циліндр), *ConeGeometry* (конус), *TorusGeometry* (тор або «бублик») та опис 4-х *Pattern*-маркерів із відео та *3D*-моделями. Перевірено можливість «торкання» *MR*-контролера до *AR*-об'єктів через зміну кольору для 2-х *3D*-примітивів. Тому мету роботи зі спрощення процесу налаштування *AR*-маркерів та підключення *MR*-технології зі спеціалізованим маркер-контролером, досягнуто.

Список використаної літератури

- [1] “GameHub ONPU. Презентація проєкту ‘Розробка настільних навчальних AR/MR-ігор з дисципліни “Операційні системи””, [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=EssxpJPtf1Y> [Accessed: October 10, 2025].
- [2] О. Ю. Савенюк і О. А. Блажко, “Особливості використання технології доповненої реальності для розробки настільних навчальних ігор,” *Матеріали XXII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів “Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій”*, 21–22 квіт. 2022 р., Одеса, Україна. Одеса: Видавництво ОНТУ, 2022, с. 219–220. [Online]. Доступно: https://ontu.edu.ua/download/konfi/2022/Conference_abstract-IT-21-22-04-22.pdf
- [3] O. Blazhko and N. Shtefan, “Development of Marker-Based Web Augmented Reality Educational Board Games for Learning Process Support in Computer Science,” *2023 6th Experiment@International Conference (exp.at'23)*, Évora, Portugal, 2023, pp. 146–151. doi: 10.1109/exp.at2358782.2023.10545689.
- [4] “2D Barcode Marker Generator for ARToolKit Professional v4.5.3,” ARToolworks, Inc., 2011. [Online]. Available: <https://www.artoolworks.com/support/app/marker.html>. [Accessed: October 10, 2025].
- [5] “AR.js Marker Training,” Jerome Etienne, 2017. [Online]. Available: <https://jeromeetienne.github.io/AR.js/three.js/examples/marker-training/examples/generator.html>. [Accessed: October 10, 2025].

УДК 794.9:339.1

ІНДУСТРІЯ РОЗВАГ: БІЗНЕС-МОДЕЛІ, МАРКЕТИНГ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Циб А.О. (anna.tsyb.07@gmail.com)

Державний біотехнологічний університет (Україна)

У роботі проведено комплексний аналіз сучасних бізнес-моделей та маркетингових стратегій у двох найприбутковіших, але принципово різних за спрямуванням сегментах індустрії розваг – геймдеві (розробці відеоігор) та азартних іграх. Досліджено ключові відмінності та точки перетину в підходах до отримання доходу, залучення та утримання клієнтів. Геймдев орієнтований на продаж розважального досвіду, тоді як азартні ігри – на отримання прибутку через азарт та ризик грошей, що формує різні моделі монетизації. Визначено основні проблеми та виклики, пов'язані з етикою, регулюванням та соціальною відповідальністю компаній у цих галузях, зокрема критику механік на межі азарту (loot boxes) у іграх та ризику ігрової залежності. Запропоновано перспективні напрями розвитку обох індустрій, зокрема, інтеграцію штучного інтелекту для персоналізації досвіду та підвищення ефективності маркетингу.

Сучасна цифрова економіка характеризується стрімким зростанням індустрії розваг, серед яких ключові місця посідають розробка відеоігор (геймдев) та азартні ігри. Обидва напрями базуються на створенні високої залученості користувача, проте мають принципово різні цілі та філософію: геймдев орієнтований на надання якісного розважального досвіду, розвиток креативності та майстерності гравця, тоді як азартні ігри зосереджені на отриманні виграшу та ризику грошових вкладень. Ринок онлайн-гемблінгу за період 2017-2024 рр. зазнав стрімкого глобального зростання, проте з різною динамікою по країнах (табл.1).

Беззаперечним лідером за темпами зростання стали США (у 8.2 рази), що свідчить про швидку легалізацію та масштабне впровадження послуг у цьому регіоні. Разом з тим, формується чітка географічна стратифікація: високий середній дохід на користувача в Австралії (\$1683) вказує на зрілий ринок з високою платоспроможністю, тоді як значне зростання в Індії (у 3.7 рази) при низькому середньому чеку (\$138) свідчить про етап масового охоплення нових користувачів із великим потенціалом. Таким чином, індустрія демонструє одночасну експансію як у вже сформованих, так і на нових ринках, що підтверджує її глобальну трансформацію та адаптивність.